

VISUALIZAÇÃO CARTOGRÁFICA APLICADA AO CENÁRIO DE EVENTOS HIDROLÓGICOS EXTREMOS: ATLAS DAS ENCHENTES DO RIO GRANDE DO SUL EM 2024

JAQUELINE LIMA AMORIM¹
SILVANA PHILIPPI CAMBOIM²

¹Universidade Federal do Paraná – jaquelineamorim@ufpr.br

²Universidade Federal do Paraná – silvanacamboim@gmail.com

Tendo em vista o aumento da frequência e intensidade de eventos climáticos extremos [1], como enchentes, destaca-se a necessidade de unificar e especializar as informações que muitas vezes se encontram dispersas. Assim, foi criado este Atlas das Enchentes do Rio Grande do Sul em 2024, para reunir e especializar as informações em forma de análise, levando em consideração os princípios de visualização cartográfica e análise espacial. O público-alvo são estudantes e pesquisadores que têm a intenção de conhecer a dimensão espacial deste evento. As representações espaciais precederam a escrita e a fala na história da humanidade. Recentemente, os avanços nas técnicas de representação espacial, as novas tecnologias, normativas e convenções cartográficas levaram à padronização dos mapas, considerando a percepção da realidade. Assim, os produtos cartográficos passaram a ter diversos fins, considerando sua abrangência artística, científica e técnica, seja para o planejamento urbano ou para a análise espacial [2,3]. A análise espacial envolve procedimentos para escolher um modelo inferencial apropriado para os relacionamentos espaciais do fenômeno. Inicia-se com métodos de análise exploratória e visualização de dados em mapas, descrevendo a distribuição de variáveis e identificando dados atípicos [4]. Compreender a distribuição espacial dos dados é um desafio central, requerendo tradução objetiva e mensurável dos padrões geográficos. A análise espacial descreve propriedades e relacionamentos considerando a localização do fenômeno, abordando três tipos de dados: eventos ou padrões pontuais, superfícies contínuas e áreas com contagem e taxas agregadas [5]. Desta forma, este atlas foi construído como uma linha do tempo dos principais acontecimentos, apresentando os dados e mapas a partir do dia 30 de abril de 2024, quando a Defesa Civil do estado do Rio Grande do Sul disponibilizou a primeira nota técnica sobre as consequências das enchentes provocadas pelas intensas chuvas que vinham ocorrendo desde o dia 28 do mesmo mês. Este trabalho segue espacializando os dados diários das notas técnicas apresentadas por esta entidade em forma de lista, assim como notícias de fontes como jornais, o MapBiomas e a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, até o dia 6 de maio de 2024. A partir desta data, as chuvas diminuíram e, conseqüentemente, seus impactos, que passam a ser apresentados nas datas de 13 e 20 de maio e 1º de junho deste mesmo ano. Finaliza-se com o panorama geral dos municípios afetados, bem como dados de óbitos e desabrigados. Para a elaboração do atlas, foi realizado um projeto cartográfico definindo os mapas necessários para o projeto e a forma de visualização a ser utilizada, como mapa coroplético (com cores e tons definidos com auxílio do *Color Brewer*), mapa bivariado, mapa de círculos proporcionais e mapa de símbolos pictóricos. Todos os mapas foram elaborados com o *software* QGIS e a diagramação no aplicativo online Canva. O Atlas apresenta 24 mapas, e está dividido em introdução - onde apresenta de forma resumida os dados do evento das enchentes no Rio Grande do Sul em 2024; localização - onde aparece o mapa de localização do estado; municípios afetados - onde é exposto mapas formando a linha temporal dos municípios afetados; população - mapas da população dos municípios mais afetados e os dados demográficos; hidrografia - mapa da hipsometria e da localização dos principais rios e corpos hídricos afetados no estado; óbitos - mapa do número de óbitos e referências - divididas por categorias, como informações e dados. Esses mapas foram elaborados na escala 1/300.000, na projeção cartográfica Cônica Equivalente de Albers. O mapa (Figura 1) que reúne a linha temporal das enchentes é um mapa coroplético:

Figura 1 – Mapa dos municípios afetados pelas enchentes no Rio Grande do Sul em 2024.

Fonte: Os autores (2024).

O mapa coroplético dos municípios afetados apresenta em uma escala sequencial de tons de marrom (cor escolhida por representar a lama deixada nos municípios afetados), com a hidrografia sobrepondo em tom de azul, contrastando com o marrom, neste aparece também os demais estados brasileiros e países fronteiriços da América do Sul para melhor localizar. A análise espacial aqui pode ser considerada contínua pois está regularmente distribuída no espaço. Em seguida, o mapa (Figura 2) do número de abrigos em relação aos municípios mais afetados pelas enchentes do Rio Grande do Sul apresentado por símbolos pontuais proporcionais, sobrepondo o mapa coroplético dos municípios mais afetados.

Figura 2 – Mapa do número de abrigos em relação aos municípios mais afetados pelas enchentes do Rio Grande do Sul.

Fonte: Os autores (2024).

Na sequência foi produzido um mapa (Figura 3) das barragens afetadas pelas enchentes sendo representado por símbolos pictóricos, onde a cor do símbolo representa a situação de alerta das barragens, escolhendo aqui pelas cores semafóricas, tendo o verde como alerta, laranja como atenção e vermelho como emergência. Neste a análise espacial é considerada evento ou padrões pontuais, pois os dados são expressos por ocorrência identificada como pontos localizados no espaço:

Figura 3 – Mapa das barragens afetadas pelas enchentes do Rio Grande do Sul.

Fonte: Os autores (2024).

E o quarto mapa (Figura 4), mapa da renda por salários mínimos em relação ao IDHM do Rio Grande do Sul, nele a correlação entre as duas escalas de cores, uma escolhida para cada um dos dois dados, demonstrando a intensidade das duas variáveis acontecendo ao mesmo tempo no espaço. Tendo como análise espacial a superfície contínua, logo que o conjunto dos dados é distribuído de forma regular no espaço.

Figura 4 – Mapa da renda (salários mínimos) em relação ao IDHM do Rio Grande do Sul.

Fonte: Os autores (2024).

O Atlas das Enchentes do Rio Grande do Sul de 2024, embora significativo, tem limitações, como a variação na qualidade dos dados coletados de diferentes fontes, que pode afetar a precisão das análises. A escala utilizada (1/300.000) pode não ser adequada para áreas urbanas densas, onde os impactos das enchentes variam em escalas menores. No entanto, é possível verificar que a criação do Atlas é um marco importante para o estudo de eventos climáticos. Utilizando uma metodologia baseada em uma linha do tempo dos principais acontecimentos e técnicas cartográficas, o atlas proporciona uma visão detalhada dos impactos das enchentes. A análise espacial identificou padrões importantes na distribuição e intensidade dos danos, destacando as áreas mais vulneráveis. Os tipos de mapas elaborados, como coroplético, bivariado, de símbolos proporcionais e de símbolos pictóricos, facilitam a visualização e interpretação dos dados, mostrando tanto os impactos imediatos quanto as correlações entre variáveis. Portanto, o Atlas das Enchentes do Rio Grande do Sul de 2024 é uma ferramenta valiosa para estudantes e pesquisadores que analisam eventos climáticos extremos. Ele unifica informações dispersas, facilita a compreensão dos impactos das enchentes e apoia o desenvolvimento de estratégias de mitigação e adaptação. Através de técnicas cartográficas e de análise espacial, o atlas revela padrões essenciais para o

planejamento urbano e a gestão de desastres, destacando a importância de uma abordagem interdisciplinar. Os mapas identificam áreas afetadas e correlacionam variáveis como IDH e renda, orientando políticas públicas e promovendo a resiliência das comunidades e a sustentabilidade ambiental. Além disso, o atlas serve como referência para futuras pesquisas e desenvolvimento de ferramentas de gestão de riscos climático. Futuras pesquisas podem abordar outras escalas, aplicando correlações para áreas específicas aumentando a compreensão do fenômeno. Link: https://www.canva.com/design/DAGJ8SKqtKY/PgCI_26yYL_IgfCgkpwKMQ/edit.

Palavras-chaves: Atlas; Correlação espacial; Enchentes do Rio Grande do Sul; Visualização cartográfica.

Referências

- [1] SILVA, Djane Fonseca da; LIMA, Maria José da Silva; SOUZA NETO, Pedro Fernandes de; GOMES, Heliofábio Barros; SILVA, Fabrício Daniel dos Santos; ALMEIDA, Henrique Ravi Rocha de Carvalho; PEREIRA, Marcos Paulo Santos; COSTA, Rafaela Lisboa. Caracterização de eventos extremos e de suas causas climáticas com base no Índice Padronizado de Precipitação Para o Leste do Nordeste. **Revista Brasileira de Geografia Física**, Recife, v. 13, n. 02, p. 449-464, 2020.
- [2] SILVA, C. N. ; CARVALHO, J. S. **A representação espacial e a linguagem cartográfica**. Revista de Geografia, Meio Ambiente e Ensino - GEOMAE (Online) , v. 2, p. 85-106, 2011.
- [3] MacEachren, A. M. Application of environmental learning theory to knowledge acquisition from maps. *Annals of the Association of American Geographers* 82: 246–75. 1992.
- [4] CASTRO, José Flávio Moraes. **Comunicação cartográfica e visualização cartográfica**. Boletim Paulista de Geografia , V. 87 , P. 67-83 , 2007.
- [5] Druck, S.; Carvalho, M.S.; Câmara, G.; Monteiro, A.V.M. (eds). **Análise Espacial de Dados Geográficos**. Brasília, EMBRAPA, 2004 (ISBN: 85-7383-260-6).